

DİLÇİLİYƏ İNNOVATİV YANAŞMA: MULTİMODALLIQ

Bağirova Günay Fəxrəddin

Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Azərbaycan

t.gunav_adu.edu@hotmail.com

Açar sözlər: multimodal dilçilik, sosial semiotika, vizual kommunikasiya, modalitet, korpus analizi

Key Words: multimodal linguistics, social semiotics, visual communication, modality, corpus analysis

Ключевые слова: мультимодальная лингвистика, социальная семиотика, визуальная коммуникация, модальность, корпусный анализ

Dillərin dərinədən öyrənilməsi insanları və alimləri son əsrlərdir çox maraqlandırır. Tələbatdan asılı olaraq bu öyrənmə fərqli yanaşmalarla keçirilib. Müasir dövrdə isə dil təkcə verbal formada deyil, həm də vizual, audial və kinetik elementlərlə birlikdə öyrənilməkdədir. Dilçiliyə belə yanaşma multimodal dilçilik adlanır. Multimodallıq dilin yalnız mətn və ya nitq çərçivəsində deyil, həmçinin digər ünsiyyət vasitələri ilə birlikdə öyrənilməsini nəzərdə tutur, çünki insanlar arasında informasiya mübadiləsi vizual, jest və mimika kimi qeyri-verbal elementlərlə də aparılır.

Multimodal dilçilik qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrinin verbal ünsiyyətlə birgə işlənməsini və onların semantik funksiyalarını öyrənən elm sahəsidir. Dil təkcə sözlərdən ibarət deyil, nitqimizdə jestlər, mimikalar, intonasiya və digər qeyri-verbal vasitələr də məna yaradıcı rol oynayırlar. Multimodal dilçilik də insan ünsiyyətinin həm verbal, həm də vizual, audial və kinetik modalitetlər əsasında baş verdiyini qəbul edərək, diskurs analizində onların birgə istifadəsini və mənaya necə təsir etməsini öyrənir. Yazılı və ya şifahi mətnə yönələn ənənəvi, yəni monomodal dilçilikdən fərqli olaraq, multimodal dilçilik dilin digər formalarını da nəzərə alır.

Dilçiliyə multimodal yanaşma öz əsaslarını M.A.K. Halliday-in sosial semiotikasından, G.Kress və T. van Leeuwen-nin vizual kommunikasiya nəzəriyyəsiindən və diskurs analizindən götürür.

M.A.K. Halliday-in sosial semiotika nəzəriyyəsi, dilin təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də sosial münasibətlərin qurulmasında və mənalərin yaradılmasında iştirak edən bir sistem olduğunu vurğulayaraq, onun xüsusilə sosial kontekstdə məna yaratma vasitəsi olduğunu əsaslandırır. Alimin sistemli-funksional dilçilik adlanan bu nəzəriyyəsinin prinsipinə əsasən, dil bir semiotik sistemdir. Bu o deməkdir ki, dil yalnız sözlərdən ibarət deyil, eləcə də mənalərin qurulması üçün bir sistemdir və insanların dil vasitəsilə etdikləri seçimlər sosial və mədəni kontekstdən asılı olur. Həmçinin, dilin, dünya haqqında düşüncələri ifadə etmə və insanlar arasında münasibətləri tənzimləmə kimi funksiyaları mövcuddur. Digər prinsipə görə, hər kommunikativ akt müəyyən kontekstdə baş verir və məna ondan asılı olaraq formalaşır. Sonuncu prinsip ondan ibarətdir ki, dil reallığın əks olunması deyil, onun konstruksiyasıdır, yəni insanlar dili istifadə edərək, öz dünyalarını “yaradırlar, konstruksiya edirlər”. (Halliday, M.A.K., 1978) Beləliklə, M.A.K.Halliday-in tələbəsi və həmkarı olan Gunther Kress bu yanaşmanı genişləndirərək, multimodal semiotika və vizual kommunikasiya nəzəriyyəsinin əsasını qoyur.

G.Kress, T. van Leeuwen-lə birlikdə M.A.K.Halliday-in sistemli-funksional dilçilik nəzəriyyəsinə əsaslanan modeli vizual dizayna tətbiq etmişlər. Onların fikrincə, şəkillər, qrafiklər, dizaynlar kimi vizual formalar müstəqil və strukturlaşdırılmış “vizual dil” kimi fəaliyyət göstərə bilirlər. Bu alimlər vizual kommunikasiya üçün “vizual qrammatika” yaradırlar və aşağıdakı funksiyaları qeyd edirlər: representasiya metafunksiyası (yəni hərəkət/proses göstərən şəkillər və ya məlumatı statik şəkildə göstərən diaqramlar), interaktiv metafunksiya (yəni baxış istiqaməti, məkan məsafəsi və güc və ya gücsüzlük simvolları olan perspektivlərlə münasibətlərin şəkillərdə ifadə olunması), kompozisional metafunksiya (yəni şəkilin yerləşməsi vasitəsilə məlumat strukturunun, diqqət mərkəzinin, kadrlaşmanın ifadə olunması). (Kress, G., van Leeuwen, T., 2001) Beləliklə, G.Kress və T. van Leeuwen-nin vizual nəzəriyyəsinin multimodal dilçiliklə kəşiflənməsinin şahidi oluruq.

Digər tərəfdən də, multimodal dilçilik diskurs analizi ilə sıx bağlıdır, çünki diskurs analizi yazılı və ya şifahi mətnləri təkcə qrammatik quruluşuna görə deyil, həm də sosial, mədəni və kontekstual aspektlərini nəzərə alaraq araşdırır. Diskurs analizi metodologiyası nəinki dilçilikdə və təhsildə, eləcə də sosiologiya, psixologiya, kommunikasiya və siyasət kimi sahələrdə tətbiq olunaraq, cəmiyyətdə nitqlərin mənasını, məqsədini və təsirini araşdıran bir metoddur. Bu metodologiyanın əsas xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, dilin mənasını kontekstdən asılı olaraq açır, mətndə və ya nitqdə gizli olan fikirləri üzə çıxarır, qrammatika ilə yanaşı sosial strukturu, tarixi vəziyyəti, danışanın mövqeyini və auditoriyanı nəzərə alır, həmçinin sözlərlə yanaşı jestləri və digər qeyri-verbal elementləri də analiz edir.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, multimodal ünsiyyətin bir deyil, bir neçə elementləri mövcuddur: verbal, vizual, audial, kinetik, rəqəmsal. Verbal elementlər əsasən sözlərdən ibarət olub, danışmaq və ya yazı formasında ifadə olunduğu halda, vizual elementlər şəkillər, simvollar, qrafiklər və rənglərdən ibarət olur. Nitqimizin mənasına ton, intonasiya, musiqi, fon səsləri kimi audial elementlər və jestlər, mimikalar, bədən dili, üz ifadələri kimi kinetik elementlər də təsir edir. Multimedia paylaşımaları və internet dilində isə emojilərin və GIF-lərin xüsusi mənası vardır.

Multimodal dilçiliyin tətbiq sahələrinə gəldikdə onu deyə bilərik ki, bu yanaşma nəinki marketing, sosial media və jurnalistika kimi sahələrdə, həmçinin təhsildə də geniş tətbiq olunur. Marketing və reklam sahəsində mətn, şəkil və musiqinin birləşdirilməsi təsirli mesajların ötürülməsinə imkan yaradır. Sosial mediada emojilərin, şəkilli statusların, video və mətnin birləşdirilməsinə hamımız hər gün rast gəlirik və onların bizə olan təsirinə şahid oluruq. Jurnalistika sahəsində hazırlanan multimedial xəbərlər, infoqrafikalar, video reportajlar da bizə məlumdur. Ədəbi və ya texniki mətnlərin şəkil, cədvəl, rəng və qrafiklərlə zənginləşdirilməsi belə multimodallığın tətbiq sahələrinə aiddir. Xüsusilə təhsildə və dil öyrənmədə multimodal yanaşma bizim üçün çox böyük önəm kəsb edir. Tədrisdə vizual və kinestetik ünsiyyət vasitələrinin istifadəsi müəllim və tələbələrin köməyinə çatır.

Tədris olunan dərslərə multimodal yanaşaraq, vizual və audial resurslarla zənginləşdirdikdə şagird və tələbələrin anlayışı artır və yaddaşı möhkəmlənir. Videoların vasitəsilə animasiyalar və interaktiv təqdimatlar dil öyrənmələrinin həm diqqətini cəlb edir, həm də məlumatın mənimsənilməsini asanlaşdırır. İnteraktiv lövhələr, dijital platformalar və audio-mətnlər dilin tədrisində müəllimin işini asanlaşdırır. Vizual elementlərlə zənginləşdirilmiş mətnlər ideyaların daha yaxşı qavranmasına zəmin

yaradır. Belə metodlar tələbələrin həm akademik biliklərini, həm də yaradıcı və tənqidi düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirir.

Multimodal resurslar dil öyrənən şagird və tələbələrə bir çox üstünlüklər təqdim edir. İnteraktiv proqramlar və mobil tətbiqlər lüğət ehtiyatını artırmaq və cümlə quruluşunu təkmilləşdirmək üçün dil öyrənənlərə kömək edir. Film, musiqi və s. kimi audiovizual materiallar onların danışıq və dinləmə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Role-play, jestik ünsiyyət və vizual izahlar isə dilin daha funksional və təbii mənimsənilməsini təmin edir, bu da öz növbəsində onları real kommunikasiya mühitinə hazırlayır. Bütün bu strategiyalar tələbələrin dil öyrənməyə motivasiyasını və marağını artırır.

Texnologiyanın inkişafı tədris mühitində də dəyişikliklər yaratmışdır. Müasir dövrdə dərslər ənənəvi metodlarla deyil, vizual, səsli və hərəkətə əsaslanan resursların istifadəsilə aparılır. Bu dəyişikliklər xarici dillərin tədrisini həm məzmun, həm də forma baxımından zənginləşdirmişdir. Multimodal dilçiliyin təhsil mühitindəki rolunu, xüsusilə xarici dillərin tədrisində tətbiq imkanlarını və üstünlüklərini təhlil etdikdə görürük ki, bu yanaşma dinləmə, danışma, oxuma və yazma kimi bütün dil bacarıqlarının inkişafında effektiv nəticələr verir.

Dinləmə bacarığının inkişafı üçün dialoqlar, video dərslər və podkastlar istifadə edərək real və təbii nitqi tələbələrin anlamalarını təmin etmək mümkündür. Yalnız dili deyil, həm də mədəni konteksti öyrətmək üçün də filmlərə və seriallara baxıb-dinləmə metodundan istifadə etmək olar.

Danışıq bacarığını inkişaf etdirmək üçün role-play və dramatik məşğələlər keçirərək, dil öyrənənlərin jest və mimikadan istifadə qabiliyyətini yaratmaq mümkündür. Video qeydiyyatlar vasitəsilə isə şagird və tələbələr öz danışıqlarını izləyərək, özünüqiymətləndirmə imkanı əldə edirlər.

Oxu bacarığını daha yaxşı mənimsəmək üçün şəkilli hekayələr, infoqrafik materiallar və interaktiv elektron kitablar müəllimlərin və tələbələrin daha çox köməyinə yararlıdır.

Yazı bacarıqlarını inkişaf etdirən metodlara isə şəkil, afişa, animasiya (vizual stimula) əsasında esse və ya hekayə yazdırmaq, bloq yazıları və rəqəmsal forumlarda iştirak etmək kimi fəaliyyətlər daxildir.

Bütün bu bacarıqları əldə etmək üçün dil öyrənənlərin istifadə etdikləri əsas rəqəmsal vasitələr aşağıdakılardan ibarətdir. İnteraktiv söz ehtiyatı və qrammatika bilikləri üçün Kahoot, Quizlet, Wordwall kimi alətlərdən istifadə olunur. Vizual təqdimatlar və kollaborativ layihələr üçün ən uyğun rəqəmsal alətlər Canva və Padlet hesab edilir. Real dinləmə və danışıq üçün əlverişli mənbələrdən YouTube, BBC Learning English, TED-Ed kimi rəqəmsal vasitələrin adlarını çəkmək olar. Duolingo, LingQ, Busuu isə fərdi dil öyrənmə proseslərini dəstəkləyən mobil tətbiqlərdəndir.

Beləliklə, dil öyrənməyə multimodal yanaşmanın bir çox üstünlükləri vardır. Bu yanaşma dil öyrənənlərdə ilk öncə öyrənmə motivasiyasını artırır və məlumatın yadda qalmasını gücləndirir, həmçinin dil bacarıqlarını təcrübəyə və kontekstə əsaslanaraq inkişaf etdirir, tədris metodlarına yaradıcı yanaşır. Lakin təəssüflər olsun ki, bu yanaşmada müəllimlər və dil öyrənənlər texnologiyadan istifadə bacarıqlarının zəif olması səbəbindən bəzi çətinliklərlə də üzləşməli olurlar. Eyni zamanda, dərslər vəsaitləri də multimodal tədris üçün uyğun olmalıdır.

Multimodal dilçilik müxtəlif modalitetlərə əsaslandığı üçün tədqiqat zamanı çoxşaxəli yanaşma və metodlardan istifadə edilir. Bura multimodal diskurs analizini, sistemli-funksional yanaşmanı, vizual qrammatika təhlilini, korpus analizlərini, etnoqrafik və müşahidəyə əsaslanan metodları, texnoloji vasitələrlə təhlili aid etmək olar. Bu metodların əksəriyyəti təhsil sahəsində də uğurla tətbiq olunur.

Multimodal diskurs analizi, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, M.A.K.Halliday-in sistemli-funksional dilçilik nəzəriyyəsinə əsaslanır. Bu metodla mətn, vizual, verbal və digər modal elementlərlə birgə analiz edilir, yəni onun şəkillər, diaqramlar və rənglər vasitəsilə verilən vizual quruluşu, mətndə dilin leksik və qrammatik istifadəsi, mətnin auditoriyası və həmin auditoriyaya əsaslanan məqsədi, modal elementlərin qarşılıqlı əlaqəsi təhlil edilir. Nümunə olaraq, dərslər vəsaitindəki bir mətnin şəkillə necə mənalandığını və ya izahlı mətnin şəkillə birgə kombinasiyasının şagird tərəfindən necə anlamasını göstərə bilərik.

Sistemli-funksional yanaşma isə əsas üç metafunksiyadan ibarətdir: 1. Məna yaratma (yəni məzmun təqdim etmə), 2. Münasibət qurma (yəni müəllif və oxucu arasında), 3. Mətnin quruluşu (yəni informasiya axınının təşkili forması). Məsələn, şagirdlərə esse, məqalə, təqdimat və ya poster hazırlamaq tapşırığı verilir və müəllim şagirdlər tərəfindən öz fikirlərini dil və vizual vasitələrlə necə ifadə etmələrini təhlil edir.

Vizual qrammatika təhlili, dediyimiz kimi, G.Kress və T. van Leeuwen-nin adları ilə bağlıdır. Onlara görə, mətnin şəkillərlə, rənglərlə və s. tərtibatı da dil kimi analiz edilə bilər. Bu metodla mətnin representasiya metafunksiyasını (yəni bu və ya digər formada verilməsi nəyi göstərir), interaktiv metafunksiyasını (yəni şəkil ilə izləyici arasındakı münasibət necə ifadə olunur) və kompozisional metafunksiyasını (yəni mətn və modal elementlər bir-biri ilə necə bağlıdır) təhlil etmək mümkündür. Nümunə olaraq, şagirdlər və ya tələbələr tərəfindən hazırlanan bir plakat dizaynının təhlilini göstərə bilərik: hansı rənglərin və şəkillərin seçilməsi, baxış istiqamətinin necəliyi, bu kompozisiyanın auditoriyaya necə təsir etməsi və s. (Kress, G., van Leeuwen, T., 2006)

Korpus analizi vasitəsilə statistik və nümunə əsaslı təhlillər aparılır, mətnlə yanaşı şəkil, video, audio materiallar analiz edilir, ELAN və EXMARaLDA kimi annotasiya alətləri istifadə edilir. Bu metodla şagird və tələbələrin hazırladıkları video, esse, afişa və s. təqdimatlardan multimodal korpus yaradılır və müqayisəli şəkildə təhlil olunur, beləliklə də onların bacarıqları müxtəlif yaş və səviyyələrdə müqayisə olunur.

Etnoqrafik və müşahidəyə əsaslanan metodlar isə təbii danışıqların video qeydiyyatını, gündəlik həyatdakı multimodal ünsiyyətin müşahidəsini və texnologiyaların istifadəsini nəzərdə tutur. Təhsil sahəsində bu metod vasitəsilə dərslər video-qeydə alınaraq təhlil edilir və istifadə olunan vizual materialların müəllimin nitqi ilə birgə şagirdlərin diqqətini necə cəlb etməsi analiz edilir. Bu təhlillər ELAN, Nvivo, Atlas.ti kimi video analiz proqramlarının, eye-tracking kimi göz hərəkəti izləmə texnologiyasının, TikTok, Instagram kimi müxtəlif rəqəmsal platformalarda sosial media analizlərinin köməyi ilə aparılır.

Multimodal dilçilikdə tədqiqat metodları arasında A.Baldry və P.J.Thalbault-un multimodal təhlil yanaşmasından da geniş istifadə edilir. Bu, vizual və verbal modalları birgə təhlil etmək üçün

yaradılmış multisemiotik yanaşmadır, xüsusilə də film, video, TV proqramları, multimedia və rəqəmsal mətnlər kimi kompleks materialların analizində tədqiqatçılara böyük fayda verir. Bu yanaşmanın əsas xüsusiyyətlərini sadalasaq, aşağıdakıları qeyd etmiş olarıq: 1. Multisemiotik yanaşma (mətnlər həm dil, həm də şəkil, səs, hərəkət, musiqi, rəng və başqa semiotik resurslarla mənalandırılır), 2. Transkripsiya və kodlaşdırma sistemləri (film və ya video parçalarının vizual, eşidilən və dil elementləri paralel şəkildə qeyd edilir, məsələn, zaman/söz/vizual kadr/göstərici – 00:01/“Get here now!”/qapının açılması və kameranın yaxınlaşması/barmaqla göstərməsi), 3. Kommunikativ modallıq (kommunikativ resurslar bir-biri ilə əlaqələndirilərək məna yaradır), 4. İntegrativ baxış (dil, şəkil, musiqi, hərəkət və s. ayrı-ayrı deyil, bütünləşdirilərək bir funksiya kimi təhlil edilir, məsələn, filmdə qəhrəmanın “get” deyə qışqırması, eyni anda kameranın uzaqlaşması və qorxulu musiqinin səslənməsi birgə bir funksiya olaraq təhdid hissini yaradır). (Baldry, A., Thaibault, P., 2006) Beləliklə, A.Baldry və P.J.Thajibault insan ünsiyyətini semiosfer, yəni mənanın yarandığı çoxlu semiotik mühit kimi qəbul edir və nəzərdən keçirirdilər, vizual və eşidilən elementlərin məkan və zamana görə necə əlaqələndiyini, onların mənaya necə təsir etdiyini təhlil edirdilər.

Sonda onu deyə bilərik ki, dilçiliyə multimodal yanaşma müasir rəqəmsal dövrdə insanların ünsiyyət formasının kompleksliyini anlamağa kömək edərək, dil tədqiqatlarında yeni perspektivlər yaradır. Bu yanaşma müasir ünsiyyətin reallıqlarını nəzərə alaraq, dilin təkə mətn deyil, həm də vizual və kinetik elementlərlə birgə öyrənilməsi zərurətini ortaya qoyur. Multimodal dilçilik müasir şagird və tələbələrin maraqlarını nəzərə aldığı üçün onların tələblərinə uyğun gəlir, tədris prosesini həm effektiv, həm də cəlbedici edir.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Baldry, A., Thibault, P. (2006) Multimodal Transcription and Text Analysis
2. Halliday, M.A.K. (1978) Language as Social Semiotic
3. Kress, G., van Leeuwen, T. (2001) Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication
4. Kress, G., van Leeuwen, T. (2006) Reading Images: The Grammar of Visual Design
5. Norris, S. (2004) Analyzing Multimodal Interaction: A Methodological Framework

Summary

This article deals with multimodal linguistics which studies the language in consideration with non-verbal language units such as visual, audial, and kinetic ones. As this approach takes its roots from M.A.K. Halliday's social semiotics, G.Kress and T. van Leeuwen's visual communication, and discourse analysis, these theories are also looked through to make the idea clear. Furthermore, the implementation spheres of multimodal linguistics are considered, especially the education sphere is examined in details, including the reading and writing, listening and speaking abilities in language teaching. Even digital tools used for each language ability are named separately. Finally, various methods of research in multimodal linguistics are treated. Here, multimodal discourse analysis,

systemic-functional approach, visual grammar analysis, corpus analysis, technological analysis, etc. are included.

Резюме

В данной статье рассматривается мультимодальная лингвистика, которая изучает язык в связи с не вербальными языковыми единицами такими как визуальные, аудиальные и кинетические единицы. Поскольку этот подход к лингвистике берет свои корни от социальной семиотики М.А.К. Halliday-я, визуальной коммуникации G.Kress и Т. van Leeuwen-а и от анализа дискурса, данные теории также раскрываются в статье. Далее рассматриваются сферы реализации модальной лингвистики, особенно в сфере обучения и в изучении иностранных языков таких умений как чтение и письмо, разговорная речь и письмо. Для обучения каждого языкового умения использование цифровых инструментов перечисляются отдельно. В конце статьи рассматривается разнообразие методов исследования в мультимодальной лингвистике. Сюда включаются мультимодальный анализ дискурса, системно-функциональный подход к лингвистике, анализ визуальной грамматики, корпусный анализ, анализ технологическими оборудованиями, а также методы, обоснованные на этнографию и наблюдение.